

УДК 008

ПРИНЦИП ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

THE PRINCIPLE OF DIFFERENTIATION AND ADDRESSING THE CULTURAL NEEDS OF THE INDIVIDUAL

©Петров И. Ф.

д-р филос. наук

Академия маркетинга и социально-информационных технологий
г. Краснодар, Россия, IgorPetroff@yandex.ru

©Petrov I.

Dr. habil.

Academy of Marketing and Socio-Information Technologies
Krasnodar, Russia, IgorPetroff@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается дифференцированный подход, его сущность и основное отличие от индивидуального подхода; особенности применения в процессе удовлетворения культурных потребностей личности.

Abstract. The article examines a differentiated approach, its nature and the main difference from the individual approach; features application to meet the cultural needs of the individual.

Ключевые слова: личность, потребности, дифференцированный подход, индивидуальный подход.

Keywords: personality, needs, a differentiated approach, personal approach.

Как справедливо отмечает К. Г. Рожко, «категории и принципы философии и наук едины: сравним понятие относительного (взаимодействующего с категорией «абсолютное») и принцип относительности; понятие обусловленности и принцип детерминизма» [7, с. 3]; понятия человеческой деятельности, целеосуществления, активности и принцип деятельности и др.

Указанные принципы, на наш взгляд, являются исходными, они образуют систему положений, которыми следует руководствоваться в научной деятельности. Что касается их применения в различных видах последней, то, как известно, они могут конкретизироваться, приобретать специфику, соответствующую данной сфере, проявляться в определенной системе требований. Принципы воплощаются и реализуются в приемах и способах деятельности. «Принцип — категориально сформулированное положение, играющее основополагающую роль в технологии теоретической и практической деятельности. Принципы составляют фундамент при построении, функционировании и развитии теорий и наук, при осуществлении человеческой практики» [7, с. 3].

Затрагивая этимологию понятия, следует отметить, что термин «дифференциация» в философии получил распространение начиная с Г. Спенсера, рассматривающего ее и интеграцию как основные моменты всеобщей эволюции материи от простого к сложному. Он произошел от латинского слова “differentia” — разность, различие и означает сторону процесса развития. Принято различать функциональную и структурную дифференциацию. В первом случае расширяется круг функций, выполняемых элементами развивающейся системы, во втором — в системе выделяются подсистемы, реализующие те или иные

функции. Кроме того, иногда под дифференциацией понимается дифференцированность — наличие в целом совокупности специализированных частей, уровней, подсистем.

Дифференциация — противоположность интеграции. Если интеграция обозначает объединение, сближение, слияние, то дифференциация — это отделение, обособление, разъединение; выделение по единому принципу, исходя из одной отправной точки. Дифференциация является, в частности, одним из принципов учения о биологическом развитии. Дифференцировать — значит различить, выделить при рассмотрении, изучении чего-либо. В зарубежной философии и социологии разрабатывались различные аспекты дифференциации — Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер, А. Маршалл, В. Паретто, Т. Парсонс (структурно-функциональная школа) и др.

Следует упомянуть и о существовании специальной отрасли психологии — дифференциальной, изучающей индивидуальные различия между людьми. Она ведет свое начало с XIX века, основоположником является Ф. Гальтон. Ее крупнейшие представители: В. Штерн, А. Бине, А. Лазурский, Д. Кеттел, Д. Гилфорд и др. В дифференциальной психологии распространены тесты, они используются для определения умственных различий, установок, эмоциональных реакций и др. (имеют практическое значение для отбора и обучения специальностям, диагностике и прогностике развития способностей).

Принимая во внимание существующие в философии виды дифференциации и их особенности, при использовании данного понятия мы будем иметь в виду его таксономическое определение, т. е. когда термин обозначает просто различие социальных групп, уровней, типов личности, и прежде всего их культурных потребностей в сфере досуга [1–6].

Значение дифференцированного подхода к удовлетворению и развитию культурных потребностей личности объясняется рядом причин. Во-первых, в настоящее время остается актуальной задача удовлетворения и развития культурных потребностей личности. Плодотворному воздействию в этом направлении во многом способствуют возможности, заложенные в дифференцированном подходе. При этом следует учитывать не только широкие общенародные потребности и интересы, но и интересы различных социально-психологических групп и отдельной личности. В этих условиях вопросы реализации принципа дифференцированного подхода в практике работы приобретают особую актуальность. Во-вторых, соблюдение дифференцированного подхода обуславливается и тем, что люди одного возраста, пола, профессии отличаются друг от друга по своим потребностям, интересам и мотивам деятельности.

Дифференцированный подход как инструмент и метод познания личности не является застывшим, раз и навсегда данным. Наоборот, это динамичный, постоянно изменяющийся на разных этапах деятельности принцип. Он требует тщательного учета всей сложности социальной структуры обследуемой совокупности и вытекающих отсюда конкретных связей и взаимоотношений групп и отдельных личностей. При этом необходимо оперировать понятиями «аудитория», «группа», «личность», соотнося их с конкретной социальной действительностью, конкретной ситуацией.

Конкретная ситуация — это совокупность взаимосвязанных социально-психологических факторов, характеризующих деятельность личности на определенном этапе или в периоде, обусловленная особенностями аудитории, возможностями организаторов и требующая со стороны профессиональных работников объективных оценок и адекватных организационно-управленческих действий. Это могут быть ситуации, связанные с внедрением новых форм и методов работы, улучшением и совершенствованием старых и др. Ситуация может носить и негативный характер, если она характеризует какое-либо нежелательное нарушение или отклонение.

Обращая внимание на большую гибкость, подвижность, динамичность дифференцированного подхода к удовлетворению культурных потребностей личности,

необходимо подчеркнуть, что этот принцип носит универсальный, всеобъемлющий характер. Он хорошо прослеживается при изучении фактически всех аспектов удовлетворения культурных потребностей личности.

Основу системы дифференцированного подхода по изучению и удовлетворению культурных потребностей личности составляют: теория познания; профессиональные и теоретические знания, включающие личную и возрастную психологию; эмпирические знания об аудитории, в том числе о ее культурных потребностях, интересах и мотивах деятельности; совокупность средств, форм и методов работы; деятельность, способствующая удовлетворению и развитию потребностей личности.

Для уяснения сущности дифференцированного подхода важное значение имеет функциональный аспект рассмотрения. Так, его основными функциями являются: целевая. Функция, направленная на повышение культурного уровня личности, имеющая две стороны: субъективную — осознание реального культурного уровня объекта, его возможностей и т. п. и объективную — осознание возможностей, которые предоставляет конкретное учреждение культуры, система мероприятий, штат профессиональных работников и т. п.; информативная. Дифференцированная деятельность невозможна без информации об объекте. Следовательно, чем точнее и многограннее информация, тем эффективнее деятельность; прогностическая. Во время дифференцированной работы создается модель удовлетворения и развития культурных потребностей личности, отражающая ее динамику; коммуникативная. Включение объекта в социально-культурную среду учреждения культуры (района, города и т. п.).

Дополняя функции дифференцированного подхода путями и способами его практического осуществления, следует исходить из требования системного подхода, который предполагает, помимо его основы, выявление различных сторон дифференцированного процесса и рассмотрение их в единстве и целостности (В. Г. Афанасьев).

Большое влияние на этот процесс оказывает и психологическое состояние личности: заинтересованность, влечение, сосредоточенность, умственное напряжение, скука и т. п. Умение вызвать и активизировать желательные психологические состояния также требует дифференцированного подхода к личности. Дифференцированный подход обладает существенными чертами, отличающими его от других принципов. Выделение в первую очередь именно этих признаков, черт и особенностей позволит дать исходное обобщенное представление о дифференцированном подходе, раскрыть его наиболее значимые стороны и свойства:

- он служит формированию личности с высокими культурными потребностями и интересами;
- предполагает создание условий для полноценного отдыха и развлечений и развития всего многообразия культурных потребностей личности;
- содержание направлено на удовлетворение культурных потребностей аудитории и вместе с тем каждой личности;
- он активный, формирующий и развивающий;
- в нем нуждаются все, в том числе каждая личность;
- динамичен, так как его задача — развитие культурных потребностей от низкого уровня к более высокому (он изменяется с изменением уровня личности);
- предполагает обязательный контроль — как общий, конечный, так и на отдельных его этапах (рубежный);
- включает корреляцию деятельности;
- предполагает активное влияние как на внешнюю сторону развития культурных потребностей личности (повышение общего культурного уровня, так и на внутреннюю (самоконтроль за развитием культурного уровня);

– предполагает наличие системы целей и др.

Большинство перечисленных признаков присущи принципу дифференцированного подхода и как таковому, независимо от того, где, когда и с какой целью он применяется. На основе этих общих, исходных признаков и следует формировать методологическую систему управления дифференцированной работой, вырабатывать концепцию планирования удовлетворения и развития культурных потребностей личности, группы, массовой аудитории (конкретного уровня или социально–психологического типа). Однако в реальной практике нет дифференцированного подхода вообще, есть конкретный, то есть приходится иметь дело не с абстрактным, а совершенно определенным объектом.

И в заключение, необходимо коротко коснуться и такого спорного терминологического вопроса, как соотношение понятий «дифференцированный подход» и «индивидуальный подход». На этот счет в специальной литературе существуют различные точки зрения. Однако, дифференцированный подход означает учет различий социальных групп, уровней, типов и свойственных им культурных потребностей и интересов, в то время как индивидуальный подход направлен на неповторимое своеобразие отдельной личности, характеризующей ее как особенную и единичную, т. е. индивидуальный подход противопоставляется типичному как общему, присущему всем элементам данной группы или значительной их части (дифференцированному подходу). Таким образом, «дифференцированный» и «индивидуальный» подходы — не одинаковые понятия.

Список литературы:

1. Петров И. Ф. Дифференцированный подход к удовлетворению культурных потребностей личности. Тула: Приокское книжное издательство, 1990. 142 с.
2. Петров И. Ф. Дифференцированный подход к культурным потребностям личности: философские основания. Тюмень: ТГИИК, 1996. 136 с.
3. Петров И. Ф. Дифференциация культурных потребностей личности: социологический подход. Кемерово: КемГУКИ, 2006. 152 с.
4. Петров И. Ф., Петров Л. И. Личность в контексте культурных потребностей. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. 150 с.
5. Петров Л. И. Общество и потребности. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. 171 с.
6. Петрова С. И. Социальные потребности и культурные процессы. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. 151 с.
7. Рожко К. Г. Принцип деятельности. Томск, 1982. 210 с.

References:

1. Petrov, F. I. (1990). Differentiated approach to meeting the cultural needs of the individual. Tula, Priokskoe knizhnoe izdatelstvo, 142
2. Petrov, F. I. (1996). Differentiated approach to the cultural needs of the individual: philosophical foundations. Tyumen, TGIK, 136
3. Petrov, I. F. (2006). Differentiation of cultural needs of the individual: a sociological approach. Kemerovo, Kemguki, 152
4. Petrov, I. F., & Petrov, L. I. (2012). Personality in the context of cultural needs. Kemerovo, Kuzbassvuzizdat, 150
5. Petrov, L. I. (2012). Society and needs. Kemerovo, Kuzbassvuzizdat, 171
6. Petrova, S. I. (2011). Social needs and cultural processes. Kemerovo, Kuzbassvuzizdat, 151
7. Rozhko, K. G. (1982). Principle. Tomsk, 210

*Работа поступила
в редакцию 20.05.2017г.*

*Принята к публикации
25.05.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Петров И. Ф. Принцип дифференцированного подхода и удовлетворение культурных потребностей личности // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №6 (19). С. 260-264. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/petrov-i> (дата обращения 15.06.2017).

Cite as (APA):

Petrov, I. (2017). The principle of differentiation and addressing the cultural needs of the individual. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 260-264